

Estan concedidos ochenta dias de Indulgencias rezando un credo.

VERSOS EN OBSEQUIO

DEL

SANTISIMO CRISTO DE ZALAMEA.

¡Oh cristiano que atento me escuchas!
de este Santo Cristo te voy á explicar
los prodigios y milagros que obra,
que ninguna pluma puede numerar:
con gran voluntad
colocad en el pecho la estampa
de este crucifijo y os consolará.

En este Cristo que es de Zalamea,
veneraban antes en la Parroquial;
y por ser muy antigua su efigie
en aquella iglesia, lo mandan mudar
á el santo hospital
de los pobres, y el hospitalero
una lámpara le puso alumbrar.

En Llerena un hombre hechizado,
triste y afligido en su enfermedad
implorando el auxilio y amparo
de este Santo Cristo, la salud le dá;
oid y escuchad,
que el aceite de la lámpara
terribles hechizos le hizo arrojar.

Una enferma se hallaba en la cama
ya ciega y tullida, y al Cristo ofreció
darle un paño junto con diez reales,
y el Divino Cristo buena la dejó:
y al punto quedó
libre y sana de todos sus males;
atended cristianos lo que sucedió.

Otra enferma la encontró en la calle,
le preguntó afable y ella respondió:
no de valde me ha sanado el Cristo,
diez reales y un paño me costó;
y al punto se halló
tan enferma como antes estaba
que este crucifijo á sí lo permitió.

Otro hombre que sembrado habia
el trigo en tierra, al Cristo ofreció
la cosecha que sacara partirla,
y esta portentosa maravilla obró:
tened atencion,
que en brevísimo tiempo este trigo
espigado y seco el hombre encontró.

Un devoto y su muger vivian
dentro Zalamea, con gran devocion,
si algun ciego pasa por la calle
al punto le manda rezar la oracion,
de este gran Señor,
y el demonio envidioso por esto
un falso testimonio contra ellos movió.

Lleve todo Cristiano la estampa
de este Santo Cristo con grande fervor,
arma fuerte contra los demonios,
que siempre tentando van al pecador,
digan con amor:
Viva, viva la gran Féde Cristo,
y vivamos todos en gracia de Dios.

DEVOTAS COPLAS
EN ALABANZAS,
DE LA SANTISIMA CRUZ DE CARABACA,

que fué bajada del cielo á la tierra por la Divina Providencia, y misterio de sus Angeles, para exaltacion de nuestra Santa Fé Católica: es un especial antidoto contra rayos, centellas, nubes tempestuosas, terremotos y huracanes, incendios y otros muchos peligros. Toda persona que llevare consigo esta divina Estampa rezando un Credo, un padre nuestro, ó acto de Contrición, ganará por cada cosa de estas tres mil trescientos cuarenta dias de indulgencias que estan concedidas por varios Cardenales, Arzobispos y Obispos de España y América, y por otros muchos Sacerdotes que han tenido facultades para concederlas.

Oiga todo cristiano, milagros
de la Santa cruz que voy á explicar,
que así ha obrado con todo devoto
que ha venerado con gran voluntad,
 oid, declarar
los prodigios de la Cruz bendita
que Jesucristo amó sin igual.

Por consejos del Padre Fray Diego
que dió á una doncella, la Cruz tanto amó
que queriendo un mancebo gozarla,
entrando en su cuarto la Cruz la libró,
 y fué la ocasion
que se puso encima de la cama
quando resplandores y el traidor huyó.

Trabajando en el campo tres hombres
se armó una tormenta y un rayo cayó:
de los tres á los dos abrasa,
el que estaba en medio quedó sin lesion:
 el milagro obró
una cruz que traia en el pecho,
la cual estampada en él se quedó.

Un devoto de la Santa Cruz,
que la llevaba pues tanto la amó
que por robarlo un tiro le tiran
con balas y postas y no le agravió,
 es admiracion
que en la Cruz que llevaba en el pecho
stampó las balas y la municion.

Una pobre que estaba de parto,
de cinco dias sin poder parir,
con la Cruz le santiguan el vientre,
dió á luz un niño que pudo vivir,
 pero es de advertir,
que esa Cruz la trajo una parienta,
con fé le dijo no te has de morir.

Por el mar una Nave marchaba
con el viento en popa iba muy veloz,
tropezó con una fuerte roca,
como una granada la Nave se abrió;
 pero aquel Patron
á la Cruz se encomienda y le pide
por toda su jente, nadie peligró.

En la lancha que lleva la Nave
todos se acogieron con grande fervor,
á la Cruz se encomiendan y al punto
á orilla la lancha se vió:
 con gran devocion
á la Cruz le rendian las gracias,
pues de aquel peligro en paz los sacó.

Que cristiano será el que no lleve
metida en su pecho la Cruz con amor,
importante reliquia que en ella
dió su vida y sangre nuestro Redentor:
 y con grande amor
la mandó desde el Cielo á la tierra,
dentro de Carabaca fué y le colocó.

De las nubes, rayos y centellas
de los terremotos y tribulacion
será libre todo aquel que lleve
á la Santa Cruz con gran devocion:
 que así le ofreció
Jesucristo cuando murió en ella
solo por solvarnos en ella espiró.

Cuando el agua del santo Bautismo
el cura nos hecha repara y verás
una Cruz nos hace en la cabeza,
y una despues de muerto señalada está,
 tambien es verdad
que sin ella ningun Sacerdote
el gran Sacrificio puede celebrar.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imprenta de D. José María Moreno, calle de Madre de Dios núm. 1.